

Science technology & Digital finance

journal homepage: <https://supportresult.uz/index.php/stdf>**SWITZERLAND BYPASSING HIGH INFLATION**

Husanova Mukhlisa Nabi kizi, Andaqulova Hajiya Isomiddin kizi, Hamidova Sevinch Bahadir kizi

Students of the Jizzakh branch of the National University of Uzbekistan Bachelor of world and regional economics and the joint educational program of the Kazan federal University.

ШВЕЙЦАРИЯ В ОБХОД ВЫСОКОЙ ИНФЛЯЦИИ

Хусанова Мухлиса Наби кизи, Андакулова Хожия Исомиддин кизи, Хамидова Севинч Баходир кизи

Студенты бакалавриата мировой и региональной экономики Джизакского филиала Национального университета Узбекистана и совместной образовательной программы Казанского федерального университета.

SHVEYTSARIYANING YUQORI INFLYATSIYANI CHETLAB O'TISHI

Husanova Muxlisa Nabi qizi, Andaqulova Hojiya Isomiddin qizi, Hamidova Sevinch Bahodir qizi

O'zbekiston milliy universitetining Jizzax filiali jahon va mintaqaviy iqtisodiyot bakalavri hamda Qozon federal universitetining qo'shma ta'lim dasturi talabalari.

abstract

This article describes how Switzerland, a small mountainous country in Western Europe, overcame the inflation that exists in the world economy with the help of analysis and statistics.

jahon iqtisodiyotida mavjud bo'lgan inflyatsiyani qanday engib o'tganligi tasvirlangan.

Keywords:

Switzerland, inflation, crisis, price, stability.

аннотация

В этой статье рассказывается, как Швейцария, небольшая горная страна в Западной Европе, преодолела инфляцию, существующую в мировой экономике, с помощью анализа и статистики.

Ключевые слова:

Швейцария, инфляция, кризис, цена, стабильность.

annotatsiya

Ushbu maqolada G'arbiy Yevropadagi kichik tog'li mamlakat Shveysariya tahlil va statistika orqali

Kalit so'zlar:

Shveysariya, inflyatsiya, inqiroz, narx, barqarorlik.

©2023. Husanova Mukhlisa Nabi kizi, Andaqulova Hajiya Isomiddin kizi, Hamidova Sevinch Bahadir kizi.

Введение

Швейцария, небольшая горная страна в Западной Европе, даже избегает роста инфляции, поскольку другие страны продолжают бороться с высокими ценами.

Инфляция в Швейцарии достигла пика в 3,5 процента в 2022 году, самого высокого уровня за 29 лет, что намного ниже двузначных цифр в других странах с развитой экономикой.

Согласно исследованию CNBC (Consumer News And Business Channel), сильный швейцарский франк, стабильное энергоснабжение и контроль цен – вот некоторые из факторов, которые помогли защитить экономику страны.

Поскольку многие страны по всему миру упорно борются с высокой инфляцией, рост цен в Швейцарии, небольшой горной стране в Западной Европе, был менее драматичным.

Инфляция в Швейцарии достигла 29-летнего максимума в 3,5 процента в 2022 году. Хотя этот показатель по-прежнему высок по швейцарским стандартам, он намного ниже двузначных показателей других развитых стран, таких как США (9,1 процента), Великобритания (11,1 процента) и еврозона (10,6 процента).

“Я думаю, что они чувствуют это больше за границей, чем в Швейцарии”, – сказал CNBC один из покупателей в Цюрихе. “Моя мама живет в Германии, в Берлине, и она всегда говорит мне, что все было очень дорого.” Это означает, что средняя цена в Швейцарии высока для других стран.

Итак, какие факторы помогли защитить Швейцарию от инфляции? Возникают вопросы: “почему?”

Цены начинаются с верхней базы

Швейцария – одна из самых богатых стран мира, ее ВВП на душу населения превосходит другие крупные экономики, такие как США, Япония и Германия.

Это также самая богатая страна в мире со средним богатством в 696 604 доллара на взрослого человека и соответствующей стоимостью жизни.

По данным Economist Intelligence Unit, швейцарские города Цюрих и Женева вошли в топ-10 самых дорогих городов мира в прошлом году, даже несмотря на то, что инфляция повысила стоимость жизни в других дорогих местах, таких как Сингапур и Нью-Йорк.

Рисунок 1. Швейцарские города Цюрих и Женева заняли стабильное место в рейтинге самых дорогих городов мира в 2022 году. Источник: CNBC

В результате швейцарские граждане, как правило, меньше подвержены влиянию повышения цен, поскольку они, как правило, тратят меньшую часть своего дохода на предметы первой необходимости, такие как продукты питания и жилье, на предметы первой необходимости.

“Поскольку люди умеренно богаты, доля продуктов питания в общем бюджете домохозяйств не так велика, как в других странах”,-говорит Тобиас Штрауманн, профессор экономической истории Цюрихского университета.

“Конечно, у нас тоже есть неравенство. Но с международной точки зрения у нас есть социальная политика, которая, я думаю, работает очень хорошо”, — добавляет он.

Стабильность швейцарского франка

Еще одна причина относительной стабильности цен в Швейцарии связана с сильным швейцарским франком.

Валюта страны неуклонно укреплялась, достигнув паритета по отношению к евро в 2022 году. В то время как многие валюты упали по отношению к доллару США, швейцарский франк оставался стабильным в условиях волатильности в Европе.

Во многом это связано с его статусом валюты” безопасного убежища " или защитного актива. Швейцарский франк обеспечен значительными запасами золота, облигаций и финансовых активов, что помогает швейцарскому Национальному банку поддерживать стабильность валюты в периоды волатильности.

Рисунок 2. В то время как многие валюты упали по отношению к доллару США в 2022 году, швейцарский франк оставался стабильным на фоне волатильности в Европе.

Это также принесет пользу Швейцарии, экономике, которая сильно зависит от международной торговли.

Швейцария ежегодно импортирует товаров и услуг на сумму около 302 миллиардов долларов, большая часть которых поступает из соседних стран ЕС. Более сильный швейцарский франк дает эффективную скидку на этот импорт.

Между тем, Швейцария экспортирует около 305 миллиардов долларов в год, в основном это ценные продукты и услуги, такие как часы и фармацевтические препараты, которые менее подвержены колебаниям цен, чем низкодоходные товары массового производства.

Устойчивое энергоснабжение

Швейцария также будет менее подвержена определенным внешним факторам, которые привели к росту цен в 2022 году, таким как война России с Украиной.

Имея гористый рельеф и более 1500 озер, Швейцария меньше зависит от импорта нефти и газа, чем некоторые из ее европейских соседей, при этом гидроэлектроэнергия играет важную роль в ее энергоснабжении.

Швейцарские поставщики энергии также в основном принадлежат государству, что означает, что они менее подвержены чрезмерной волатильности рынка через сети финансовой безопасности, при этом более строго регулируя цены.

В конце 2022 года цены на энергоносители в Швейцарии выросли на 16,2 процента - ниже уровня, с которым сталкиваются такие крупные страны, как Германия (25 процентов), Нидерланды (30 процентов), Великобритания (52,3 процента) и Италия (64,7 процента). Регулятор энергетики страны теперь ожидает, что цены вырастут еще на 27% в 2023 году, при этом средний счет за

электроэнергию домохозяйства превысит 1215 швейцарских франков (1238 долларов США).

Контроль цен на товары и услуги

Помимо энергетики, Швейцария также строго контролирует цены на товары и услуги, что делает их менее подверженными колебаниям, связанным с инфляцией.

Основные продукты, используемые для измерения инфляции на европейской территории, включая продукты питания, жилье и транспорт, почти на треть (30%) зависят от регулирования цен в Швейцарии, что означает больший контроль, чем в любой другой европейской стране.

Рисунок 3. В Швейцарии цены на товары и услуги строго регулируются, что делает их менее подверженными более широким рыночным колебаниям. Источник: CNBC

Цены на продукты питания в Швейцарии выросли на 4,0% в декабре прошлого года, на 11,9% в США, на 16,9% в Великобритании и на 19,8% в Германии в годовом исчислении.

Более высокие тарифы на импорт некоторых сельскохозяйственных продуктов также означают, что на продукты местного производства, такие как молоко и сыр, меньше влияют льготные цены и движения на мировых продовольственных рынках. Это, в свою очередь, способствовало стимулированию экономики страны.

К 2024 году инфляция упадет ниже 2 процентов

Это не означает, что швейцарские потребители полностью защищены от недавнего повышения цен. Местные жители, опрошенные CNBC, отметили относительный рост стоимости аренды жилья, а также некоторых продуктов питания.

Между тем, в декабре Национальный банк Швейцарии заявил, что инфляция в среднем составит 2,4% в 2023 году и 1,8% в 2024 году.

Это соответствует цели банка в 2%. Тем не менее, экономисты говорят, что это вряд ли нанесет ущерб экономике.

“Даже если у нас будет какой-то сценарий рецессии, люди все равно будут приходить, и это, безусловно, стабилизирует спрос”, - сказал Штрауманн, имея в виду свободное передвижение людей по Европе. “Я ожидаю того же в этом году, в 2023 году и в 2024 году.”

Заключение

Чему другие страны могут научиться у Швейцарии

Уникальный экономический ландшафт Швейцарии развивается десятилетиями, и большинству стран сложно развивать оптовую торговлю. Например, его политика обменного курса не отражается на более широкой еврозоне, учитывая различные экономики.

В то же время, по словам Штраумана, национализация энергоснабжения Швейцарии стала важным уроком для других стран, особенно для европейских стран, которые претерпели обширный переход к приватизации и теперь платят цену.

Список литературы:

1. Norkuziyev A. R. Theoretical Analysis Of Role Infrastructure On The Development Smes In Uzbekistan //International Conference Dedicated To The Role And Importance Of Innovative Education In The 21st Century. – 2022. – Т. 1. – №. 9. – С. 131-135.
2. Makhkamov, A., Salimov, O., & Shokirov, S. (2023). THE ROLE OF END-TO-END ANALYTICS IN DIGITAL MARKETING. *Science technology&Digital Finance*, 1(4), 241-247. <https://supportresult.uz/index.php/stdf/article/view/mass>
3. Ogli R. A. R. THE DIFFERENCE BETWEEN THE CONCEPTS OF DATABASE AND DATABASE MANAGEMENT SYSTEM //Archive of Conferences. – 2022. – С. 33-34.
4. Khudoyarov, R., & Kosimova, A. (2023). REGULATION OF EMPLOYMENT IN THE REGION IS AN EXAMPLE OF RUSSIA. *Science technology&Digital Finance*, 1(4), 233-240. <https://supportresult.uz/index.php/stdf/article/view/kaxr>
5. Абдукаримов А., Рашидов А. Ma'lumotlar bazalarining-biznesni tashil etish va samaradorligini oshirishdagi roli //Современные инновационные исследования актуальные проблемы и развитие тенденции: решения и перспективы. – 2022. – Т. 1. – №. 1. – С. 132-135.
6. Rashidov A. IQTISODIYOTNI TARTIBGA SOLISHDA NOTARIF USULLARINING ORNI VA ANAMIYATI //Архив научных исследований. – 2022. – Т. 2. – №. 1.
7. Наркузиев А. Р. ТЕОРЕТИЧЕСКИЕ ОСНОВЫ ПОНЯТИЯ ИНФРАСТРУКТУРЫ КАК ЭКОНОМИЧЕСКОЙ КАТЕГОРИИ И ЕЕ ЗНАЧЕНИЕ В СФЕРЕ ПРОИЗВОДСТВА //PEDAGOGICAL SCIENCES AND TEACHING METHODS. – 2023. – Т. 2. – №. 21. – С. 11-14.
8. Rustamovich N. A. ROLE OF INFRASTRUCTURE TO DEVELOP SMALL BUSINESS AND ENTREPRENEURSHIP ACTIVITIES IN UZBEKISTAN //Spectrum Journal of Innovation, Reforms and Development. – 2022. – Т. 9. – С. 412-416.
9. Норқўзиев А. ҲУДУДЛАРНИНГ ЛОГИСТИК ИНФРАТУЗИЛМА САЛОҲИЯТИ ТАҲЛИЛИ //Iqtisodiyot va ta'lim. – 2022. – Т. 23. – №. 6. – С. 419-423.

10. Норқўзиев А. Р. ИҚТИСОДИЙ КАТЕГОРИЯ СИФАТИДА ИНФРАТУЗИЛМА ТУШУНЧАСИНИНГ НАЗАРИЙ АСОСЛАРИ ВА ИШЛАБ ЧИҚАРИШ СОҲАСИДАГИ АҲАМИЯТИ //Academic research in educational sciences. – 2022. – №. Conference. – С. 157-161.
11. Рашидов У., Рашидов А. Iqtisodiyotni tartibga solishda notarif usullarining orni va ahamiyati //Вопросы усиления позиций Узбекистана в международной торговле и оптимизации его интеграции в мировой рынок в условиях глобальной трансформации. – 2021. – Т. 1. – №. 1. – С. 53-58.
12. Abror Ro'zimurod o'g R. et al. JIZZAX VILOYATI IQTISODIY O'SISH KO'RSATKICHLARI YOKI JARAYONLARI //PEDAGOGS jurnali. – 2022. – Т. 5. – №. 1. – С. 20-22.
13. Abdulkarimov D. A. et al. 7 FREE BEST OPEN SOURCE DATABASE MANAGEMENT SYSTEMS //Spectrum Journal of Innovation, Reforms and Development. – 2022. – Т. 7. – С. 40-47.
14. N arkuziyev Anvar Rustamovich. (2023). KICHIK BIZNES VA TADBIRKORLIKNI RIVOJLANTIRISHDA XITOIY VA TURKIYA MAMLAKATLARI TAJRIBALARIDAN FOYDALANISH. *Лучшие интеллектуальные исследования*, 9(1), 176–182. Retrieved from <http://web-journal.ru/index.php/journal/article/view/1319>
15. Narkuziyev Anvar Rustamovich, & Kenjayev Xajimurod Odil o'g'li. (2023). O'ZBEKISTON HUDUDLARIDA KICHIK BIZNES VA TADBIRKORLIKNI RIVOJLANTIRISHDA XITOIY VA TURKIYA MAMLAKATLARIDAGI OLINGAN TAJRIBALARDAN INNOVATSION USULDA FOYDALANISH. *Лучшие интеллектуальные исследования*, 9(2), 3–11. Retrieved from <http://web-journal.ru/index.php/journal/article/view/1321>
16. Abror Ro'zimurod o'g R. et al. MAMLAKATIMIZNING XIZMATLAR SOHASIDA INNOVATSIYALARDAN FOYDALANISH //IQRO. – 2023. – Т. 1. – №. 2. – С. 30-34.
17. Abror Ro'zimurod o'g R. et al. O 'ZBEKISTONING KICHIK BIZNES VA TADBIRKORLIKNI RIVOJLANTIRISHDA INNOVATSIYALARNING O 'RNI //IQRO. – 2023. – Т. 1. – №. 2. – С. 166-176.
18. Lukhmonovna A. N. et al. The Main Problems that Arise in the Development of the Digital Economy and Their Solutions //Eurasian Journal of History, Geography and Economics. – 2023. – Т. 20. – С. 25-28.
19. Xudayarov R., Akhror A. Big data types of education system and opportunities for using them in the field //journal of academic research and trends in educational sciences. – 2022. – Т. 1. – №. 4. – С. 21-24.
20. Khudoyarov R. Improving economic governance in a market economy //galaxy international interdisciplinary research journal. – 2022. – Т. 10. – №. 2. – С. 610-612.
21. Xolmuradovich X. B., Tuychiyevich X. R. RAQAMLI IQTISODIYOT BIZNESNI REJALASHTIRISH //International Journal of Contemporary Scientific and Technical Research. – 2022. – С. 110-113.
22. Xudoyorov R. COMPILATION OF FINANCIAL REPORTS BASED ON INTERNATIONAL STANDARDS //Journal of Academic Research and Trends in Educational Sciences. – 2022. – Т. 1. – №. 11. – С. 175-186.
23. Kamolov, D., & Ropiyeva, F. (2023). ECONOMIC CONSIDERATIONS IN ANCIENT CHINA. *Science technology&Digital Finance*, 1(4), 220-225. <https://supportresult.uz/index.php/stdf/article/view/rfb>
24. Rashid X., Mokhichekhra B. The Actions of International Economic Organizations to Solve Global Issues //Texas Journal of Multidisciplinary Studies. – 2022. – Т. 14. – С. 109-118.
25. Цой М. П. и др. ПРОДВИЖЕНИЕ ЦИФРОВОЙ ТРАНСФОРМАЦИИ В УЗБЕКИСТАНЕ //International Journal of Contemporary Scientific and Technical Research. – 2022. – С. 292-295.

26. Spanov, M., & Kamolov, D. (2023). MODERN PROBLEMS AND SOLUTIONS OF DEMOCRACY AND MORALITY IN UZBEKISTAN. *Science technology&Digital Finance*, 1(4), 168-172. <https://supportresult.uz/index.php/stdf/article/view/msdk>
27. Цой М. П., Худояров Р. Т. МАЛЫЙ И СРЕДНИЙ БИЗНЕС В УСЛОВИЯХ ГЛОБАЛИЗАЦИИ МИРОВОЙ ЭКОНОМИКИ //International Journal of Contemporary Scientific and Technical Research. – 2022. – С. 132-136.
28. Kamolov D. R. O. G. L. O'ZBEKISTONDA DEMOKRATIYA VA AXLOQNING ZAMONAVIY MUAMMOLARI VA YECHIMLARI //Academic research in educational sciences. – 2022. – Т. 3. – №. NUU Conference 2. – С. 348-352.
29. Kamolov Dostonbek, "SPIRITUAL AND MORAL ENVIRONMENT OF SOCIETY", *SSAI*, vol. 1, no. 2, pp. 128–133, Oct. 2023, Accessed: Nov. 24, 2023. [Online]. Available: <https://supportresult.uz/index.php/ssai/article/view/89>
30. Kamolov D. Davlat boshqaruviga oid axloqiy qarashlar //Адабиёт учкунлари. – 2021.
31. Xudayarov R., Akhror A. Big data types of education system and opportunities for using them in the field //journal of academic research and trends in educational sciences. – 2022. – Т. 1. – №. 4. – С. 21-24.
32. Nodira T., Rashid X. Problems of innovation management in the higher education system //Web of Scientist: International Scientific Research Journal. – 2022. – Т. 3. – №. 11. – С. 155-164.
33. Abror Ro'zimurod o'g R. et al. O 'ZBEKISTONDA PUL-KREDIT TIZIMI VA UNI MODERNIZATSIYALASH YO 'LLARI //O'ZBEKISTONDA FANLARARO INNOVATSIYALAR VA ILMIY TADQIQOTLAR JURNALI. – 2022. – Т. 2. – №. 13. – С. 251-258.
34. Abror Ro'zimurod o'g R. et al. AHOLI DAROMADLARI VA DAVLATNING IJTIMOIIY SIYOSATI //O'ZBEKISTONDA FANLARARO INNOVATSIYALAR VA ILMIY TADQIQOTLAR JURNALI. – 2022. – Т. 2. – №. 14. – С. 141-147.
35. Цой М. П. и др. ПРОДВИЖЕНИЕ ЦИФРОВОЙ ТРАНСФОРМАЦИИ В УЗБЕКИСТАНА //International Journal of Contemporary Scientific and Technical Research. – 2022. – С. 292-295.
36. Narkuziyev, A., & Norbekova, M. (2023). IMPROVING THE USE OF INFRASTRUCTURE ACTIVITIES IN THE DEVELOPMENT OF SMALL BUSINESS AND ENTREPRENEURSHIP. *Science technology&Digital Finance*, 1(3), 171-186. <https://supportresult.uz/index.php/stdf/article/view/nanm>
37. Ismailova, Nilufar Sabitjanovna, Uchqun Ro'Zimurod O'G'Li, and Abror Ro'Zimurod O'G'Li. "JAHON SAVDO TASHKILOTIGA QO'SHILISH: QO'SHILISH JARAYONI HAMDA UNING QONUNIIY ASOSLARI." *Scientific progress* 2.2 (2021): 1095-1098.
38. Rashidov U., Rashidov A., Naimov S. Modern Views on the Problems of Management Accounting in Logistics System //" ONLINE-CONFERENCES" PLATFORM. – 2022. – С. 276-283.
39. Rashidov U., Rashidov A. Assessment of Costs For the Quality of Logistics Activities //INTERNATIONAL JOURNAL OF BUSINESS DIPLOMACY AND ECONOMY. – 2022. – Т. 1. – №. 3. – С. 39-43.
40. Rashidov A., Leonodovna M. N., Azlarkhan A. The importance of financial accounting in business decision-making //Texas Journal of Multidisciplinary Studies. – 2023. – Т. 21. – С. 1-4.
41. Rustamovich N. A. O 'ZBEKISTON HUDUDLARIDA ICHKI RESURSLARGA ASOSLANGAN HUDUDIIY INFRATUZILMASIDAN FOYDALANISH IMKOMIYATLARI VA MAMLAKATIMIZDA INNAVATSION USULDA FOYDALANISH //O'ZBEKISTONDA FANLARARO INNOVATSIYALAR VA ILMIY TADQIQOTLAR JURNALI. – 2023. – Т. 2. – №. 17. – С. 104-115.
42. Abror Ro'zimurod o'g R. et al. RESURSLAR YETISHMAYDIGAN HUDUDNING INVESTITSION JOZIBADORLIGINI SHAKLLANTIRISHNING USLUBIIY ASOSLARI

//O'ZBEKISTONDA FANLARARO INNOVATSIYALAR VA ILMIY TADQIQOTLAR JURNALI. – 2022. – T. 2. – №. 14. – C. 290-298.

43. Abror R., Hasanboy K., Husanboy K. GLOBAL IQTISODIY MUAMMOLAR, RAQAMLI IQTISODIYOTGA O 'TISHNING AFZALLIKLARI //International Journal of Contemporary Scientific and Technical Research. – 2023. – C. 169-175.

44. Abror R., Shahobiddin K. INNOVATIVE MARKETING AND ITS DEVELOPMENT //International Journal of Contemporary Scientific and Technical Research. – 2023. – C. 193-196.

45. Рашидов У., Рашидов А. Роль и значение нотариальных методов в регулировании экономики //Вопросы усиления позиций Узбекистана в международной торговле и оптимизации его интеграции в мировой рынок в условиях глобальной трансформации. – 2021. – Т. 1. – №. 1. – С. 53-58.

46. Rashidov A., Ernafas o'g'li S. K. MAMLUKATIMIZDA ISHSIZLIK SABABLARINI O 'RGANISH VA TAHLIL QILISH //IQRO. – 2023. – Т. 1. – №. 2. – С. 284-288.

47. Rashidov A. PROFITABILITY AND RISKS OF FINANCIAL INVESTMENTS //MODERN SCIENTIFIC CHALLENGES AND TRENDS. – 2021.

48. Rashidov A. BUXGALTERIYA HISOBINING TURLARI //Science technology&Digital finance. – 2023. – Т. 1. – №. 3. – С. 153-160.

49. Anvar Rustamovich Narkuziyev ICHKI RESURSLARGA ASOSLANGAN HUDUDIY INFRATUZILMANI TAKOMILLASHTIRISHNING XORIJ TAJRIBASINI QO,LLASH (O, ZBEKISTONDA KICHIK BIZNES VA TADBIRKORLIK SOHASI UCHUN FOYDALANISH IMKOMIYATLARI) // Academic research in educational sciences. 2022. №TSTU Conference 2. URL: <https://cyberleninka.ru/article/n/ichki-resurslarga-asoslangan-hududiy-infratuzilmani-takomillashtirishning-xorij-tajribasini-qo-llash-o-zbekistonda-kichik-biznes-va> (дата обращения: 24.11.2023).

50. Rustamovich N. A. SMALL BUSINESS AND ENTREPRENEURSHIP ACTIVITIES IN DEVELOPMENT INTERNAL TO RESOURCES BASED ON TERRITORIAL INFRASTRUCTURE IMPROVEMENT //GWALIOR MANAGEMENT ACADEMY. – Т. 25. – С. 47.

51. Abror Ro'zimurod o'g R. et al. THE ROLE OF SMALL BUSINESS AND PRIVATE ENTREPRENEURSHIP IN INCREASING THE INCOME OF THE POPULATION AND IN THE DEVELOPMENT OF THE COUNTRY'S ECONOMY //Academia Science Repository. – 2023. – Т. 4. – №. 5. – С. 710-714.

52. Spanov M., Kamolov D. MODERN PROBLEMS AND SOLUTIONS OF DEMOCRACY AND MORALITY IN UZBEKISTAN //Science technology&Digital finance. – 2023. – Т. 1. – №. 4. – С. 168-172.

53. Kamolov, D., & Karimqulova, O. (2023). ANALYSIS OF THE ACTIVITIES OF INTERNATIONAL ECONOMIC ORGANIZATIONS. *Science technology&Digital Finance*, 1(4), 199-202. <https://supportresult.uz/index.php/stdf/article/view/kdko>

54. Kamolov, D., & Kilicheva, R. (2023). CONFUCIAN AND LEGIST DOCTRINE. *Science technology&Digital Finance*, 1(4), 187-192. <https://supportresult.uz/index.php/stdf/article/view/drrkk>

55. Kamolov D. JAMIYATNING MA'NAVIY-AXLOQIY MUHITI //Social science and innovation. – 2023. – Т. 1. – №. 2. – С. 78-82.

56. Abror Ro'zimurod o'g R. et al. INSON KAPITALINI TAKOMILLASHTIRISH HAMDA AHOLI TURMUSH DARAJASINI YAXSHILASH //INTERDISCIPLINE INNOVATION AND SCIENTIFIC RESEARCH CONFERENCE. – 2023. – Т. 1. – №. 9. – С. 9-11.

57. Abror Ro'zimurod o'g R. et al. JIZZAX VILOYATI IQTISODIY O 'SISH KO'RSATKICHLARI YOKI JARAYONLARI //PEDAGOGS jurnali. – 2022. – Т. 5. – №. 1. – С. 20-22.

58. Abror Ro‘zimurod o‘g R. et al. IQTISODIYOTNI DAVLAT TOMONIDAN TARTIBGA SOLISH SIRLARI //O‘ZBEKISTONDA FANLARARO INNOVATSIYALAR VA ILMIY TADQIQOTLAR JURNALI. – 2022. – T. 2. – №. 14. – C. 299-304.
59. Sadullaevna U. V. The role of HEMIS in the management of the educational system of higher education institutions //Journal of Pedagogical Inventions and Practices. – 2023. – T. 20. – C. 19-22.
60. Убайдуллаева В. Digitization-an important “Driver” of the development of New Uzbekistan //Информатика и инженерные технологии. – 2023. – Т. 1. – №. 2. – С. 173-176.
61. Ubaydullaeva, V. (2023). PROBLEMS OF APPLYING TECHNOLOGIES OF EDUCATION IN THE SYSTEM OF CONTINUING EDUCATION. *Science technology&Digital Finance*, 1(3), 132-143. <https://supportresult.uz/index.php/stdf/article/view/vuu>
62. Ubaydullaeva, V., & Bazarbayev, D. (2023). JAPANESE ECONOMIC MIRACLE AND ITS CONSEQUENCES. *Science technology&Digital Finance*, 1(3), 26-32. <https://supportresult.uz/index.php/stdf/article/view/uvbd> (Original work published 2023)
63. Убайдуллаева В. С. ОЛИЙ ТАЪЛИМ МУАССАСАЛАРИ ТАЪЛИМ ТИЗИМИНИ БОШҚАРИШДА НЕМИШИНИГ РОЛИ //Proceedings of International Conference on Modern Science and Scientific Studies. – 2023. – Т. 2. – №. 5. – С. 24-29.
64. Убайдуллаева В. ФАНЛАРНИ ЎҚИТИШДА ИННОВАЦИОН ЁНДАШУВ //Академические исследования в современной науке. – 2023. – Т. 2. – №. 14. – С. 134-137.
65. Mansurov S. O'zbekistonda raqamli iqtisodiyotni rivojlantirish //ZAMONAVIY INNOVATSION TADQIQOTLARNING DOLZARB MUAMMOLARI VA RIVOJLANISH TENDENSIYALARI: YECHIMLAR VA ISTIQBOLLAR mavzusidagi Respublika ilmiy-texnik anjumani. – 2023.
66. Mansurov S., Mamatov F., Fazliddin M. COMPARISON OF THE CONCEPTS OF THE BUSINESS SEGMENT AND THE CENTER OF RESPONSIBILITY USED IN THE MANAGEMENT SYSTEM OF RETAIL ENTERPRISES //Science technology&Digital finance. – 2023. – Т. 1. – №. 4. – С. 203-208.
67. Mansurov, S., Kochimova, S., & Mukhtorov, F. (2023). THE FINANCIAL STRATEGY OF THE ORGANIZATION AS A FACTOR OF ENSURING ECONOMIC SECURITY IN THE LONG TERM. *Science technology&Digital Finance*, 1(4), 209-213. <https://supportresult.uz/index.php/stdf/article/view/shks>
68. Mansurov, S. (2023). FORECASTS FOR THE ECONOMY OF UZBEKISTAN. *Science technology&Digital Finance*, 1(3), 187-195. <https://supportresult.uz/index.php/stdf/article/view/msha>
69. Shahzod M. O‘ZBEKISTONDA RAQAMLI IQTISODIYOTNI RIVOJLANTIRISH //International Journal of Contemporary Scientific and Technical Research. – 2023. – C. 153-156.
70. <https://b2b.mastercard.com/news-and-insights/reports/rise-of-open-banking-north-america/>
71. <https://awware.co/blog/digital-marketer/>
72. <https://www.wealthsimple.com/en-ca>
73. <https://awware.co/blog/saas-marketing/>
74. <https://www.prudential.com/>